

PROCESELE DE GLICARE ÎN CANCER ȘI STRATEGII DIETETICE DE CONTRACARARE

The glycation processes in cancer and dietary strategies for counteraction

CZU: 616-006-084+613.2

DOI: 10.5281/zenodo.20156269

Veronica SARDARI

<https://orcid.org/0000-0002-1047-9145>

dr. în științe medicale, asist. univ., Catedra de biochimie și biochimie clinică,
USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova
E-mail: veronica.sardari@usmf.md

Evgheni GRUȘAC

<https://orcid.org/0009-0005-0719-3882>

student, Catedra de biochimie și biochimie clinică, USMF „Nicolae Testemițanu”
E-mail: grusak16@gmail.com

Svetlana PROTOPOP

<https://orcid.org/0000-0003-1660-3343>

dr. în științe medicale, conf. univ., Catedra de biochimie și biochimie clinică,
USMF „Nicolae Testemițanu”
E-mail: svetlana.protopop@usmf.md

Olga TAGADIUC

<https://orcid.org/0000-0002-5503-8052>

dr. hab. în științe medicale, prof. univ., șef catedră, Catedra de biochimie și biochimie
clinică, USMF „Nicolae Testemițanu”
E-mail: olga.tagadiuc@usmf.md

Summary. Cancer is a high-morbidity disease that includes glycation processes as part of its pathogenesis. The aim of this paper is to elucidate the biochemical mechanisms through which the formation of advanced glycation end-products (AGEs) influence cancer development, with the goal of identifying dietary approaches to reduce glycation processes for cancer prevention or as an adjuvant treatment. A literature review was conducted covering the period 2015–2025, using 24 articles sourced from ScienceDirect, PubMed Central, MedScape, and Google Scholar. By analyzing the literature on the synthesis, degradation, and negative effects of AGEs on the microbiota and the Warburg effect, it can be concluded that mediterranean diet supplemented with probiotics, vitamins, and phytotherapeutic preparations represents a promising interventions, due to hypoglycemic, antioxidant, metal-chelating effects, their ability to stimulate the glyoxalase system and the normalization of the gut microbiota.

Key words: glycation, cancer, diet, phytotherapy, polyphenols, probiotics.

Cancerul rămâne una dintre principalele cauze de morbiditate și mortalitate la nivel global. În ultimele decenii se constată o creștere a indicilor morbidității și mortalității prin cancer în mai multe țări, inclusiv și în Republica Moldova. Actualmente cancerul reprezintă a doua cauză de mortalitate în Republica Moldova, după bolile cardiovasculare. Conform studiului efectuat de Bray F. și coaut., aproximativ unul din cinci bărbați sau femei va dez-

volta cancer de-a lungul vieții, iar unul din nouă bărbați și una din 12 femei va deceda din cauza acestei boli¹.

Alimentația omului contemporan, numită dieta occidentală, este bogată în carbohidrați, alimente ultraprocesate și este săracă în fibre și vitamine, reprezentând un factor de risc pentru cancer. Mai multe studii au estimat prezența în țesuturile neoplastice a produșilor finali de glicare avansată (AGEs), printre care sunt: pyrrolina, imidazolona A și B, argpirimidina, fructozil-lizina, dimerul metilglioxal-lizină, Nε-(carboxietil)-lizina (CEL), Nε-(carboximetil)-lizina (CML), N2-(1-carboxietil)-2'-deoxiguanozina (CEdG), fapt ce confirmă rolul semnificativ al proceselor de glicare în cancer². În acest context putem sugera că procesele de glicare joacă un rol important în patogenia cancerului.

Cancerul reprezintă o problemă majoră de sănătate publică la nivel global, regional și național, compromițând puternic sănătatea indivizilor și reprezentând o povară în economia oricărui stat, indiferent de nivelul de dezvoltare economică a țării. Deși tratamentele actuale, precum chimioterapia, radioterapia, imunoterapia și tratamentul chirurgical au demonstrat eficiență în anumite cazuri, acestea sunt adesea însoțite de efecte adverse severe și nu întotdeauna sunt capabile să prevină recurența bolii. Această realitate subliniază necesitatea implementării unor strategii avansate complementare.

Scopul lucrării constă în elucidarea mecanismelor biochimice prin care produșii finali de glicare avansată (AGEs) influențează dezvoltarea cancerului și identificarea strategiilor dietetice de reducere a gradului de glicare pentru prevenirea și/sau tratamentul adjuvant al cancerului. A fost realizată o analiză a literaturii din perioada 2015–2025, utilizând 24 de articole din bazele de date ScienceDirect, PubMed Central, Biomed Central, MedScape și Google Scholar. Criteriile care au stat la baza includerii surselor bibliografice au fost: relevanța informațiilor prezentate, actualitatea publicațiilor, pertinența față de tema analizată și perioada de apariție a acestora. La tema dată am analizat surse scrise în limba română, engleză și rusă. Criterii de excludere a surselor bibliografice: studii clinice cu rezultate neconcludente, publicații cu acces închis.

Glicarea reprezintă reacții aleatorii, neenzimatică, între grupările carbonil ale glucidelor reducătoare și grupările aminice libere ale acizilor nucleici, proteinelor sau lipidelor, urmată de rearanjări chimice suplimentare care duc la formarea unor produși finali stabili și ireversibili. Glicarea este complet diferită de glicozilare, care are loc prin reacții enzimatice catalizate de glicoziltransferaze³. Formarea de produși finali ai glicării avansate (AGEs – advanced glycation end-products) are loc în prezența abundentă de carbohidrați ca glucoza, fructoza, riboza (ADP-riboza din ADN) și de intermediari ai glicolizei/derivați carbonil, ca gliceraldehidă, glioxal, metil-glioxal (MG), 3-dezoxiglucazonă (3-dG), glucozo-6-fosfat, care reprezintă puternici agenți de glicare. AGEs pot fi formați pe diferite căi: reacția Maillard, calea poliolor, peroxidarea lipidelor, autooxidarea glucozei, stresul oxidativ exacerb și calea glicolizei⁴. Majoritatea acestor căi necesită un micromediu celular hiperglicemic, un pH neutru sau acid, temperaturi ridicate și sunt catalizate de metale,

¹ Bray F., Ren J.S., Masuyer E., Ferlay J., Global estimates of cancer prevalence for 27 sites in the adult population in 2008, in: *International journal of cancer*, 2013, vol.132, nr. 5, pp. 1133-45.

² Palanissami G., Paul S.F.D., RAGE and Its Ligands: Molecular Interplay Between Glycation, Inflammation, and Hallmarks of Cancer-a Review, in: *Hormones & cancer*, 2018, vol. 9, nr. 5, pp. 295-325.

³ Nakamura A., Kawaharada R., Advanced Glycation End Products and Oxidative Stress in a Hyperglycaemic Environment, in: *Fundamentals of Glycosylation; IntechOpen*: London, UK, 2022, ch. 2, pp. 1-100.

precum Cu^{2+} , $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ și Zn^{2+4} . pH-ul mediului de reacție influențează semnificativ formarea produșilor finali de glicare avansată. În condiții acide, starea protonată a aminoacizilor crește reactivitatea lor față de compuși carbonilici, ceea ce duce la o intensificare a formării de AGEs. În schimb, la valori alcaline ale pH-ului, generarea de AGEs este adesea redusă, parțial din cauza formării intermediarilor enolat, care sunt mai puțin susceptibili să participe la reacția Maillard pentru a produce AGEs⁵. Din aceste considerente, formarea și acumularea produșilor de glicare avansată poate fi prevenită prin modificarea pH-lui, inclusiv și prin intervenții dietetice. Recomandările dietetice orientate spre ajustarea mediului includ substituirea alimentelor bogate în AGEs cu alimente crude sau preparate cu suficientă apă (fierbere, aburi) la un pH neutru și cu un conținut ridicat de antioxidanți naturali (vitaminele C și E, polifenoli) și fibre, cum ar fi legumele, fructele, nucile, cerealele integrale. Mai mult, suplimentarea cu polifenoli cu efect de chelatare a metalelor, ca quercetina și rutina, ar putea să inhibe formarea de AGEs⁵. Unele preparate fitoterapeutice pot inhiba formarea de AGEs datorită chelatării radicalilor liberi și a inhibării directe a enzimelor, care participă în căile de sinteză a AGEs (de exemplu, aldozoreductaza și sorbitoldehidrogenaza, cele două enzime majore din calea poliolor, pot fi inhibitate de acidul ursolic)⁶.

În mod fiziologic, organismul dispune de mecanisme de detoxifiere și eliminare a AGEs, care includ atât enzime intracelulare, cât și receptori specifici implicați în recunoașterea, captarea și degradarea acestora. De menționat că aceste mecanisme sunt esențiale pentru prevenirea acumulării excesive de AGEs. Inițial, AGEs endogeni sunt filtrați de glomeruli în urina primară. Recunoașterea, internalizarea și endocitoza se efectuează de receptori „scavenger”, ca stabilina-1 și stabilina-2, AGE-R1 (Advanced glycation end products receptor1), CD36 (cluster of differentiation 36), LOX-1 (Lectin-like oxidized low-density lipoprotein (LDL) receptor-1)⁷. Mai apoi, după ce AGEs solubili sunt endocitați în celulele epiteliului tubular proximal renal, aceștia sunt transportați în lizozomi, unde enzimele hidrolitice îi degradează în compuși solubili cu masă moleculară mică, facilitând eliminarea lor ulterioară prin urină. AGEs formați intracelular sunt eliminați prin căi proteolitice, ca sistemul ubiquitin-proteazom (UPS) și sistemul glioxalazei⁸.

Activitatea sistemului glioxalazei este direct proporțională cu concentrația de glutatión redus (GSH), diminuând atunci când GSH este epuizat, de exemplu, în condiții de stres

⁴ El Hosry L., Elias V., Chamoun V., Halawi M., Cayot P., Nehme A., Bou-Maroun E., Maillard Reaction: Mechanism, Influencing Parameters, Advantages, Disadvantages, and Food Industrial Applications: A Review, in: *Foods*, 2025, vol. 14, nr. 11, art. 1881.

⁵ Maisto M., Tenore G.C., Polyphenols as a Useful Tool to Ameliorate Advanced Glycation End-product Formation: A Focus on Molecular Mechanisms of Action, in: *Frontiers in bioscience (Landmark edition)*, 2024, vol. 29, nr.12, art. 424.

⁶ Velichkova S., Foubert K., Pieters L., Natural Products as a Source of Inspiration for Novel Inhibitors of Advanced Glycation Endproducts (AGEs) Formation, in: *Planta medica*, 2021, vol. 87, nr. 10-11, pp. 780–801.

⁷ Twarda-Clapa A., Olczak A., Białkowska A.M., Koziółkiewicz M., Advanced Glycation End-Products (AGEs): Formation, Chemistry, Classification, Receptors, and Diseases Related to AGEs, in: *Cells*, 2022, vol. 11, nr. 8, art. 1312.

⁸ Takahashi A., Takabatake Y., Kimura T., Maejima I., Namba T., Yamamoto T., Matsuda J., Minami S., Kaimori J.Y., Matsui I., Matsusaka T., Niimura F., Yoshimori T., Isaka Y., Autophagy Inhibits the Accumulation of Advanced Glycation End Products by Promoting Lysosomal Biogenesis and Function in the Kidney Proximal Tubules, in: *Diabetes*, 2017, vol. 66, nr. 5, pp. 1359–1372.

oxidativ, când GSH este convertit în glutation oxidat (GSSG)⁹. De aceea, suplimentarea cu glutation și N-acetilcisteină, care acționează ca pro-precursor al L-cisteinei, facilitând sinteza glutationului redus (GSH) ar putea să îmbunătățească activitatea sistemului glioxalazei¹⁰. Glioxalaza 1 (Glo1) este o proteină supresoare tumorală și, totodată, un mediator al rezistenței multiple la medicamente (MDR) în chimioterapia cancerului. De menționat că au fost identificate 14 gene supresoare tumorale, dar, actualmente, GLO1 este singura genă pentru care există o strategie accesibilă de prevenire a cancerului, și anume, utilizarea inductorilor dietetici din alimente funcționale¹¹. Asemenea dietă trebuie să includă izotiocianați (de ex. sulforafan), care se conțin în broccoli, varză, conopidă; polifenoli (de ex. resveratrol, quercetină, fisetină), care sunt prezenți în strugurii roșii, vin roșu, fructe de pădure (căpșuni, afine, coacăze), mere, ceapă, spanac, ceai verde, hrișcă, roșii, caise, kiwi și arahide; și vitamine (piridoxamină, vitamina D), care se găsesc în ficat, pește gras, ouă, carne de pui, nuci, legume verzi, ciuperci. S-a raportat că polifenolii hesperidina, resveratrolul, galatul de epigallocatechină și rutina stimulează sistemul glioxalazei, prin activarea transcripției genei GLO1 pe calea Nrf2 (nuclear factor erythroid 2-related factor 2).

La mamifere, în prezența oxigenului, celulele normale convertesc glucoza în piruvat prin glicoliză, iar ulterior, în mitocondrii, piruvatul este complet degradat până la bioxid de carbon. În condiții anaerobe, în celulele normale, piruvatul produs prin glicoliză este redus la lactat. Celulele canceroase convertesc preferențial glucoza în acid lactic pe calea glicolitică chiar și în prezența oxigenului, o modificare a metabolismului energetic cunoscută sub numele de glicoliză aerobă sau efectul Warburg. Acest fenotip glicolitic nu este doar rezultatul adaptării metabolice la necesitățile proliferative și la condițiile de micromediu, dar este, de asemenea, indus de modificările genetice ale celulelor canceroase¹². Producții finali ai glicării avansate, formați în mediu hiperglicemic, interacționează cu receptorii săi RAGE (receptor for advanced glycation end-products) cu activarea căilor de semnalizare specifică, precum PI3K/AKT (phosphoinositide 3-kinase/protein kinase B), conducând spre un cerc vicios de formare și acumulare progresivă de produși finali ai glicării avansate, datorită susținerii efectului Warburg¹³. Când este activă, calea PI3K/AKT este capabilă să regleze expresia transportorilor de glucoză din membrana plasmatică și să fosforileze enzime glicolitice cheie. La nivel transcripțional, HIF-1 α (hypoxia inducible factor 1 subunit alpha) activează eficient toate genele implicate în cascada glicolitică, de la transportorii de glucoză la piruvatkinază și lactatdehidrogenază A (catalizează transformarea piruvatului în lactat). Dietele ketogenice, bogate în lipide și sărace în carbohidrați, reduc cantitatea sistemică de

⁹ Aragonès G., Rowan S., Francisco S.G., Whitcomb E.A., Yang W., Perini-Villanueva G., Schalkwijk C.G., Taylor A., Bejarano E., The Glyoxalase System in Age-Related Diseases: Nutritional Intervention as Anti-Ageing Strategy, in: *Cells*, 2021, vol. 10, nr. 8, art. 1852.

¹⁰ Raghu G., Berk M., Campochiaro P.A., Jaeschke H., Marenzi G., Richeldi L., Wen F.Q., Nicoletti F., Calverley P.M.A., The Multifaceted Therapeutic Role of N-Acetylcysteine (NAC) in Disorders Characterized by Oxidative Stress, in: *Current neuropharmacology*, 2021, vol. 19, nr. 8, pp. 1202–1224.

¹¹ Rabbani N., Xue M., Thornalley P.J., Dicarbonyls and glyoxalase in disease mechanisms and clinical therapeutics, in: *Glycoconjugate journal*, 2016, vol. 33, nr. 4, pp. 513–525.

¹² Castelluci P., Deandereis D., Krizsan A., Mirzaei S., Prio J., Sattler B., Ghid european de medicină nucleară, Cluj-Napoca, 2021, pp. 1-651.

¹³ Zhou M., Zhang Y., Shi L., Li L., Zhang D., Gong Z., Wu Q., Activation and modulation of the AGEs-RAGE axis: Implications for inflammatory pathologies and therapeutic interventions - A review, in: *Pharmacological research*, 2024, vol. 206, art. 107282.

glucoză pe care celulele canceroase o pot utiliza. Rezultatele mai multor studii preclinice sugerează că aceste diete încetinesc creșterea tumorală, inhibând efectul Warburg¹⁴.

Datele actuale susțin ideea că microbiota intestinală umană poate acționa și ca sursă de produși de glicare avansată (AGEs). De exemplu, s-a demonstrat că *Escherichia coli*, *Proteus spp.* și *Pediococcus acidilactici*, în timpul creșterii, eliberează metilglioxal (MGO), în special prin catabolismul glucozei¹⁵. Cu toate acestea, acumularea excesivă de MGO are efecte toxice asupra bacteriilor, generând AGEs și provocând alterări structurale (de exemplu, în fimbrii și flageli), cu inhibarea creșterii speciilor Gram-pozitive (*Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*) și Gram-negative (*Pseudomonas aeruginosa*, *E. coli*)¹⁶. Studii pe șoareci și oameni au estimat că dietele cu conținut înalt de AGEs alimentare pot schimba diversitatea și abundența relativă a bacteriilor intestinale, provocând disbioză. De exemplu, s-a observat o creștere a populațiilor de *Bacteroidetes*, *Helicobacter*, *Alistipes*, *Bifidobacterium*, *Clostridiales*, *Faecalibaculum* și scăderea *Firmicutes*, *Roseburia*, *Oscillibacter*, *Ruminococcaceae* și *Alloprevotella*¹⁷. În primul rând, disbioza generată de AGEs reduce producerea de acizi grași cu lanț scurt (SCFAs – short-chain fatty acids), în special a butiratului, care are efecte antiinflamatorii, antitumorale și prokinetice. În al doilea rând, bacteriile patogene induc formarea substanțelor cancerigene, cum ar fi toxinele și metaboliții carbohidraților, proteinelor, colesterolului și ai acizilor biliari¹⁸. În al treilea rând, bacteriile patogene scad sinteza, metabolizarea și asimilarea vitaminei K2 (menachinona) și a vitaminelor grupei B¹⁹. De menționat că administrarea polifenolilor și a vitaminelor a avut un efect protector asupra microbiotei intestinale cu reducerea sintezei lipopolizaharidelor (LPS) și majorarea producerii SCFAs. În literatura revizuită au fost menționate următoarele plante medicinale ce conțin polifenoli cu efect hipoglicemiant: *Astragalus membranaceus* L., *Curcuma longa* L., *Glycyrrhiza glabra* L., *Trigonella foenum-graeceum* L., *Camellia sinensis* și *Bixa orellana*.

¹⁴ Kozal K., Józwiak P., Krześlak A., Contemporary Perspectives on the Warburg Effect Inhibition in Cancer Therapy, in: *Cancer control: journal of the Moffitt Cancer Center*, 2021, vol. 28, art. 10732748211041243.

¹⁵ Chakraborty S., Karmakar K., Chakravorty D., Cells producing their own nemesis: understanding methylglyoxal metabolism, in: *IUBMB life*, 2014, vol. 66, nr. 10, pp. 667–678.

¹⁶ Aschner M., Skalny A.V., Gritsenko V.A., et al., Role of gut microbiota in the modulation of the health effects of advanced glycation end-products (Review), in: *Int J Mol Med*, 2023, vol. 51, nr. 5, art. 44.

¹⁷ Wang J., Cai W., Yu J., Liu H., He S., Zhu L., et al., Dietary Advanced Glycation End Products Shift the Gut Microbiota Composition and Induce Insulin Resistance in Mice, in: *Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity*, 2022, vol. 15, pp. 427–37; Taguchi K., Fukami K., Elias B.C., Brooks C.R., Dysbiosis-Related Advanced Glycation Endproducts and Trimethylamine N-Oxide in Chronic Kidney Disease, in: *Toxins*, 2021, vol. 13, nr. 5, art. 361; Qu W., Yuan X., Zhao J., et al., Dietary advanced glycation end products modify gut microbial composition and partially increase colon permeability in rats, in: *Mol Nutr Food Res* 2017, vol. 61, nr. 10, art. 1700118; Chen Y., Guo T.L., Dietary advanced glycation end-products elicit toxicological effects by disrupting gut microbiome and immune homeostasis, in: *J Immunotoxicol*, 2021, vol. 18, nr. 1, pp. 93-104.

¹⁸ Anwer E.K.E., Ajagbe M., Sherif M., Musaiabah A.S., Mahmoud S., ElBanbi A., Abdelnaser A., Gut Microbiota Secondary Metabolites: Key Roles in GI Tract Cancers and Infectious Diseases, in: *Biomedicines*, 2025, vol. 13, nr. 1, art. 100.

¹⁹ Zhai Z., Dong W., Sun Y., et al., Vitamin-Microbiota Crosstalk in Intestinal Inflammation and Carcinogenesis, in: *Nutrients*, 2022, vol. 14, nr. 16, art. 3383.

Lipopolizaharidele (LPS) sunt componente ale peretelui celular al bacteriilor Gram-negative și reprezintă puternici agenți proinflamatori ce influențează răspunsul imun sistemic prin activarea RAGE și sunt implicate în transformarea malignă și progresia tumorală. Acizii grași cu lanț scurt joacă un rol esențial în menținerea homeostaziei intestinale prin asigurarea proliferării celulelor epiteliale, stimularea secreției de IgA, reducerea citokinelor proinflamatorii (IL-1 β , IL-6, și IL-8), asigurarea dezvoltării limfocitelor B și favorizarea diferențierii și expansiunii limfocitelor T reglatoare (Treg)²⁰. Pe lângă capacitatea de a produce AGEs, microbiota intestinală participă și la degradarea acestor compuși. Bacteriile probiotice sunt microorganisme vii care, atunci când sunt administrate în cantități adecvate, oferă un beneficiu pentru sănătatea gazdei. De exemplu, *Lactobacili*, un supliment probiotic disponibil comercial, este capabil să producă glioxalaza, enzima care degradează produșii de glicare avansată proveniți din alimentație. În acest context, unele studii preclinice au dovedit eficiența unor probiotice, cum ar fi *Bacillus polyfermenticus*, *Lactobacillus casei*, *Clostridium butyricum*, *Lactobacillus paraplantarum BGCG11*, *Protexin*, *Lactococcus lactis* KF140, în prevenirea cancerului²¹.

În concluzie, influența asupra proceselor de glicare prin intervenții dietetice, suplimentarea cu probiotice, vitamine și preparate fitoterapeutice sunt metode promițătoare atât în profilaxia, cât și în tratamentul adjuvant al patologiilor oncologice. Reducerea produșilor finali de glicare avansată exogeni poate fi efectuată prin substituția dietei occidentale cu cea mediteraneană bogată în alimente crude sau preparate cu un conținut suficient de apă (fierbere, aburi) la un pH neutru și cu un conținut ridicat de antioxidanți naturali (vitaminele C și E, polifenoli) și fibre. Dietele ketogenice, bogate în lipide și sărace în carbohidrați, reduc cantitatea sistemică de glucoză pe care celulele canceroase o pot utiliza, inhibând efectul Warburg. Suplimentarea cu preparate fitoterapeutice ce conțin izotiocianați (ex. sulforafan), polifenoli (ex. resveratrol, quercetină, fisetină) și vitamine (ex. piridoxamină, vitamina D) ar fi benefică datorită efectelor hipoglicemizante, antioxidante, chelatoare de metale și datorită stimulării sistemului glioxalazei. În plus, suplimentarea cu preparate fitoterapeutice și probiotice restabilesc microbiota intestinală normală, ceea ce se soldează cu mărirea sintezei de acizi grași cu catenă scurtă, reducerea producerii de endotoxine și intensificarea degradării produșilor finali de glicare avansată.

²⁰ Thursby E., Juge N., Introduction to the human gut microbiota, in: *Biochem J*, 2017, vol. 474, nr. 11, pp. 1823-1836; Morrison D.J., Preston T., Formation of short chain fatty acids by the gut microbiota and their impact on human metabolism, in: *Gut Microbes*, 2016, vol. 7, nr. 3, pp. 189–200.

²¹ Ma E.L., Choi Y.J., Choi J., Pothoulakis C., Rhee S.H., Im E., The anticancer effect of probiotic *Bacillus polyfermenticus* on human colon cancer cells is mediated through ErbB2 and ErbB3 inhibition, in: *Int J Cancer*, 2010, vol. 127, nr. 4, pp. 780-790.